

TEXNOLOGIYA TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA IJODKORLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Temur-Malik Yaxshiboyev

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchi

Abstract. This article talks about the pedagogical possibilities of the process, form, means, methods and methods of forming students' creativity skills in the process of teaching technology.

Key words: Mechanism, creativity, activity, inventiveness, Generator, mental, experience, hereditary, model, pedagogical, integral, idea, imagination, sketch, project, intelligence, resourcefulness, awareness

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni, shakli, vositalari, usul va metodlarini pedagogik imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Mexanizim, ijod, faollik, ixtirochilik, Generator, aqliy, tajriba, irsiy, model, pedagogik, integral, g'oya, tasavvur, eskiz, loyiha, zehn, topqirlik, anglanganlik

Kirish: Texnik qurilmalar va sodda mexanizmlar paydo bo'lishi bilan insoniyat o'z oldiga xar xil qiyinchiliklarda va axamiyatga ega bo'lgan texnik vazifalarni echishga xarakat qiladi. Insoniyat o'sib kelayotgan ehtiyojini qoniqtirish va mehnatini yengillashtirish maqsadida yangi texnikani va mashinalarni yaratishga, ularning ish unumdorligini oshirishga va foydali ish koeffitsientini ko'paytirishga harakat qiladi. Ko'p vaqtlar ijod bilan faqat qobiliyatli odamlargina shug'ullanadi deb tushunilgan. Ilm, Fan va texnikaning o'sib borishi shuni ko'rsatadiki ko'p sonli maxsus tayyorgarlikdan o'tgan odamlarning tayyorgarligi tufayligina ilmiy texnik taraqqiyotining rivojlanishini ta'minlay oladi.

Adabiyotlar tahlili. XX-asrning 40-yillarida texnik yechimlarini tadqiq qilishning faol usullariga ehtiyoj kuchaydi. Bu boradagi metodlarning yetishmasligi atom energetikasi, raketasozlik, elektron-hisoblash mashinalarini takomillashtirish ishlarining rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda edi. Bu davrda turli yo'nalishlarda izlanishlar olib borilishi natijasida quyidagi xolatlar aniqlanadi:

1. murakkab masalalarni hatto daho insonlar ham yakka o'zlari yecha olmasligi, ijod qilishning jamoa usuliga zaruriyati asoslandi;

2. texnik yechimlarni ishlab chiqishga ajratilgan vaqtning qisqaligini e'tiborga olib ilmiy izlanishlar uzluksiz ravishda yangi g'oyalarning ishlab chiqishi bilan birgalikda olib borilishi lozim.

3. mavjud bo'lgan ko'plab g'oyalar orasidan asosli va samarali bo'lganligini ajratib olish yo'llarini belgilash.

Olimlarning fikricha ijodiy faoliyat bu aniq qonuniyatga asoslangan xarakterda bo'lib ijodiy masalani yechishning adekvat metodlarini topishga zamin yaratadi. Bu metodlar 2 ta guruxga bo'linadi.

1. «Miya hujumi» sinektika, nazorat savollari, morfologik tahlil metodlari, bular assotsiativ fikrlari va kutilmagan yechim xarakterli mexanizmlarga asoslanadi.

Bu metodlardan foydalanish juda yengil, lekin qo'llanilayotgan ob'ektning mohiyatiga bog'lanmagan.

2. Ixtirochilik masalalarini yechish algoritimli funksional-tannarx taxlili metodlari va boshqalar kiradi. Bu metodlardan foydalanish juda murakkab. Lekin ob'ektning mohiyatini ochib berishga qaratilgan. Ishlab chiqarish korxonalar ilmiy asoslarida ehtiyoj paydo bo'lar ekan, u ko'plab ilmiy tekshirish institutlariga nisbatan ilm-fanni rivojlanishiga sabab bo'ladi. 1990 yilning o'rtalarida atom energetika, raketosozlik elektr hisoblash mashinalarining jadal surat bilan rivojlanib ketishi ijodiy mehnatni ilmiy asosda tashkil qilish yo'llarini qidirish boshlandi. Ular har xil yo'nalish bo'yicha olib boriladi. Shulardan bittasi Amerikalik tadbirkor va ixtirochi A.Osobodning taklif etgan «Miya hujumi» metodi edi. Uning fikricha kimlardir g'oya bera olish imkoniyatiga ega bo'lsa, kimlardir uni tanqidiy tahlil qila olish imkoniyatiga ega. Ularni 2 ta guruxga, ya'ni «Generatorlar» va «ekspetrlar» ajratishni taklif etadi. «Miya hujumi» metodini qo'llashda quyidagi tartib qoidalarni ishlab chiqqan:

1. «Miya hujumi» metodi yordamida masalalarni echishda 12-25 kishilar ishtirok etishi kerak. Ularni yarmi g'oya beruvchilar, yarmi tahlil qiluvchilar. Miyani generatsiya qiluvchilar kuchli fantaziyaga, abstrakt tafakkuriga ega bo'lgan kishilar kiritiladi. Ekspertlar guruxiga tahliliy va tanqidiy fikrlaydigan shaxslar tanlab olinadi. «Miya hujumi» sessiyasiga malakali, tajribali xodimlar rahbarlik qiladi.

2. Generatorlar qo'yilgan masalalarni echimini topish uchun maksimal sondagi g'oyalarni beradilar. Berilgan g'oyalar bayoni magnitafonlarga yozib olinadi. Ekspertlar shularni ichidan ma'qulini tanlab olishadi.

3. Qo'yilgan masalani echimining og'irligiga qarab «Sessiya» 30-50 daqiqa ichida davom etadi.

4. «Miya hujumi» sessiyasida ishtirok etayotgan xodimlarning o'rtasida bir-biriga nisbatan xurmat va erkin munosabatni o'rganish zarur.

5. Agarda sessiya natijasiz tugasa uning ishtirokchilarini o'zgartirish zarur. Masalaning qo'yilishini xam qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

IV. Ixtirochilarda quyidagi shaxsiy xislatlar shakllangan bo'lishi lozim:

- ijtimoiy xislatlar turkumi – dunyoqarashi, ma'naviy mehnat va estitek fazilatlarini.

- tajriba xislatlar turkumi – anglanganligi, ilmiyligi, mahorati va hajmi.

- aqliy xislatlar turkumi – tasavvur bir butunligi, diqqati jamlanganligi, fikrlash kengligi, mustaqil va tanqidiy fikrlashi, xotirasi mustahkamligi.

- irsiy holatlar tukumi – topqirlik, zehnilik, ziyoraklik, ixtirochilik, ishchanlik, hozirjavoblik, mantiqiylik, sog'lom fikrlilik.

Bu o'rinda oliy pedagogika o'quv yurtlarida mashg'ulotlar o'qituvchining amalga oshiradigan amaliy-pedagogik faoliyati bilan etarli bog'lanmagan. Bu fikrni quyidagilar bilan izohlash mumkin.

- birinchidan, bo'lajak o'qituvchilarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorlashini ko'zda tutib o'quv rejasiga kiritilgan mashg'ulotlarning aksariat mazmuni aynan o'qituvchi shaxsini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu vaziyat o'qituvchining malakali mutaxassis sifatida shakllantirilishida ijobiy ta'sirga ega bo'lsada, uning

kasbiy pedagogik faoliyatida bevosita qo‘llay oladigan ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash metodlarini egallashiga xizmat qilmaydi;

- ikkinchidan, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashda ijodkorlik tushunchasi ma‘lum bir cheklangan ma‘noda, odatda texnik ijodkorlikni amalga oshirish va boshqarishga tayyorlash ma‘nosida talqin qilinadi. Kadrlar tayyorlash milliy modelini ro‘yobga chiqarish jarayonida shakllantiriladigan shaxsda esa nafaqat texnik yoki badiiy ijodkorlik bilan bog‘liq, balki yanada chuqurroq bilimlarni talab qiluvchi tadqiqotchilik ijodkorligini shakllantirish lozim bo‘ladi.

Tahlil va natijalar. Ta‘lim islohatlarining ikki omili: o‘rta maktab 9- sinf bitiruvchilarining akademik litsey yoki kasb-xunar kollejida ta‘lim olishini mustaqil tanlashi imkonining berilishi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ni amalga oshirishning mazkur muammosi bugun har qachongidan dolzarb ekanligini ta‘kidlaydi. Chunki, mavjud akademik litseylardagi o‘rinlar sonini unda o‘quvchilar soni bilan muvofiqlashtirish kerak bo‘ladi. O‘qituvchilari bu o‘rinda ota –onalar bilan hamkorlikda o‘quvchilarning hammasi ham matematika, kimyo, fizika va biologiya kabi fanlar nazariy asoslarini chuqur o‘rganishga qay darajada layoqatli ekanligini tushuntira bilishlari talab etiladi. O‘qituvchilar o‘quvchilarning malakali ishchi mehnatini bajara olishi, hunarmandchilik, ijtimoiy foydali buyumlar tayyorlay olishi to‘g‘risida ko‘proq tushuncha berishi talab etiladi. Shu sababli, kasb-xunar kollejlarning bo‘lajak abituriyentlari sanalgan ushbu toifadagi o‘quvchilarni qobiliyati, bilim va qiziqishlarini e‘tiborga olgan holda kasbga yo‘naltirishda ularning imkoniyatlari ortiqroq baholanadi.

O‘quvchilar umumiy o‘rta ta‘lim o‘quv dasturidagi fanlar bilan birgalikda ijodkorlik faoliyatini amalga oshirishning maxsus uslublarini ham egallab borishlari lozim. Bunda amalga oshiriladigan ijodiy fikrlash va ijodiy faoliyat jarayonlari umumiy tushuncha bo‘lib, u nafaqat yuqori darajadagi aqliy balki maxsus qobiliyatlar, qiziqishlar, hohish, chidam, tirishqoqlik kabi shaxs xislatlari bilan ham tavsiflanadi. Ularning tahlili asosida ijodkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun o‘quvchi ega bo‘lishi talab etiladigan asosiy xislatlarni aniqladik: o‘quv topshiriqlari hamda ijodkorlik vazifalarini tez va oson bajara olishda namoyon bo‘luvchi yuqori intellektual qobiliyatga ega bo‘lishi; o‘quv mashg‘ulotlari, bahs-munozaralarda faol ishtirok etib, o‘qituvchiga o‘z nuqtai nazarini ifodalovchi, chuqur ma‘noli, qiziqarli savollar bilan murojaat qiluvchi, o‘z ishlari natijalari va hal qilinmagan muammolari bilan o‘rtoqlashishi; tadqiqotchilik ishlarini erta boshlagan, fanlardan qo‘shimcha o‘quv mashg‘ulotlarida ishtirok etuvchi ilmiy tadqiqot mavzulari ustida ish olib boruvchi, tanlov va olimpiadalarda faol qatnashuvchi, jamoatchilik ishlarida faol ishtirok etuvchi va hokazo.

Odatda, alohida xususiyatlarga ega bo‘lgan kasb egasini tanlashda faqatgina bitta, eng asosiy xususiyatga e‘tibor berish bilan cheklanib qolish, ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini bermaydi. Shu sababli, bu o‘rinda o‘quvchi shaxsining barcha sohalaridagi faoliyat ko‘rsatkichlarini umumiy majmua sifatida qarab, talab etilayotgan xususiyatlar salmog‘ini oshirishga asosiy e‘tiborni qaratish lozim. Kuzatilayotgan xodisalarni o‘zlashtirilgan bilimlar bilan umumlashtira olish va shu asosda xulosa yasash hamda yangi bilimlarni keltirib chiqara olishda namoyon

bo'ladi; ijodiy fikrlash jarayonlarini boshqara olishi, ya'ni oraliq fikrlarini bartaraf qila olish, bir nechta tushunchalarni bitta umumiy bilan almashtira olish, ko'plab xodisalardan asosiysini ajrata olish; o'z fikrini to'g'ri va batafsil ifodalashi, ya'ni so'z, raqam, fazoviy-vizual shakldagi axborotlarni qabul qilish va uzata olish imkoniyati; ijodiy mushohadasining ko'lamliligi, ya'ni hal qilinayotgan muammoni e'tibordan chetda qoldirmagan holda, diqqatni kengroq taqsimlay olish; hozirjavoblik, ya'ni zarur ma'lumotni o'z vaqtida bera olishi; muammoni tahliliy baholash qobiliyati, ya'ni tadqiq qilinayotgan ob'ektga oid bir nechta muqobil baholardan mos keluvchisini tanlay olish; muammo echimini tez va oson topa bilishi, topqirlik; nutqining ravonligi, ya'ni muammo, g'oya echimlarini so'zlarda tez va to'g'ri ifodalay olish; ishni oxiriga yetkaza olishi, ya'ni ko'zlagan g'oyani yuzaga keluvchi to'siq va qiyinchiliklarni bartaraf qilgan holda oxirigacha amalga oshirish; tafakkurining moslashuvchanligi, ya'ni vaziyat o'zgarishiga mos ravishda fikrlash yo'nalishini o'zgartira olish.

Xozir sanoatning turli tarmoqlarida noyob inshootlar, agregatlar, mashinalar yaratilmoqdaki, ular katta moddiy mablag'lar sarflab tayyorlanadi. Shunday ekan tegishli texnik xujjatlarni ishlab chiqadigan muxandislarning xisoblashlarida xatoliklarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki bunday xatoliklar yaroqsiz yoki buyumning vaqtdan ilgari ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Texnik xujjatlarda xatolarga yo'l qo'yilmaganlini aniqlash uchun avval buyumning o'zi emas balki modeli tayyorlanadi.

Odatda modelning o'lchamlari originalga nisbatan ancha kichik bo'ladi va shunga ko'ra undan arzonga tushadi. Model tuzilishi jihatidan originaldan farqlanishi mumkin, lekin unda ishlash jarayonida originalda sodir bo'ladigan fizik xodisalar tuzatilishi kerak.

Texnik modellashtirish jarayoni quyidagi 3 ta asosiy bosqichdan iborat:

1. Model yasash uchun texnik xujjatlarni (texnik shartlar, chizmalar, texnologiyani) tayyorlash;
2. Model yasash
3. Modelni sinab ko'rish.

Ishlab chikarish sharoitlarida texnik modellashtirishning asosiy vazifasi modelni sinashdir. Shuning uchun texnik modellashtirishning dastlabki ikkita bosqichi uchinchi bosqichiga nisbatan yordamchi ishlar xisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ustaxonasidagi texnik modellashtirish bosqichlarining o'zaro munosabati boshqacharoqdir. Texnik ijodkorlikni o'rgatishda texnik xujjatlarni tayyorlash va model yasash xam uni sinab ko'rish kabi muhim ahamiyatga egadir. Ba'zi hollarda esa dastlabki ikkita bosqich ta'lim jarayonidagi ahamiyatiga ko'ra asosiy bosqichlar hisoblanadi.

II. Texnik modellashtirish o'quvchilarning: turli buyumlar tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan; ularning zamonaviy ishlab chiqarish asoslari xakidagi tushunchasini kengaytiradigan; ularda konstruktorlik qobiliyatlarini rivojlantiradigan; texnik bilimlarni chuqurlashtiradigan; materiallarga ishlov berish ko'nikma va malakalarini mustahkamlaydigan faoliyat deb tushunish kerak.

Konstruksiyalash va modellashtirishni o'rgatish jarayonini quyidagi asosiy bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Ob'ektlarni mukammal texnik xujjatlar bo'yicha tayyorlash.
2. Ob'ektlarni qisqartirilgan texnik xujjatlar bo'yicha tayyorlash.
3. Ob'ektni texnik shartlar bo'yicha yoki o'z ixtiyoricha tayyorlash.

III. O'quvchilar texnik ijodkorligi o'ziga xos integral xarakterga ega: u o'zaro ongli qayta o'zgartiruvchi faoliyatdan iborat bo'lib, o'zaro bog'liq komponentlardan tashkil topgan ilmiy izlanish, eksperiment, texnik masalalarni yechish, model va qurilmalarni yaratish, sinovdan keyin xayotga tadbiq qilish kabilar. Bu faoliyat natijasida o'quvchilar ularni o'rab turgan atrof-olam, dunyo to'g'risida chuqur bilimga ega bo'ladi, ular tomonidan taklif qilingan nazariy fikrlarni xaqliligiga (yoki yolg'onligiga) ishonch hosil qiladi, qaysikim texnik ijodkorlik jarayonida amalda tasdiqlanadi yoki rad etiladi, eng muhimi yangi texnik qurilma, malaka va ko'nikma hosil qiladi.

Xulosa va takliflar. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining yangi texnik qurilmani yaratish jarayoni ma'lum bir qator mustaqil, xuddi shuningdek organik jihatdan o'zaro bog'liq bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Yangi texnik qurilmani yaratish bo'yicha ijodiy faoliyatning asosiy bosqichlarini qarab chiqamiz.

I-bosqich. Bu bosqichda o'quvchilar faol holda ilgari texnika soxasida yaratilgan mavjud qurilmalarni o'rganishga intiladi va buning natijasida o'quvchilar ongida muammoli holat vujudga keladi. Qaysikim buning natijasida analitik fikrlaydi: ijodiy izlanish vujudga keladi va bu bosqich natijasi sifatida konkret texnik masalani oldinga qo'yadi.

II-bosqich. Bu bosqichda o'quvchilar ongida mavjud qurilma to'g'risida texnik g'oyalar vujudga keladi. Bu etapda yaratiladigan texnik qurilmaning ishlash prinsipi aniqlanadi, kaysiki ilgari ma'lum bo'lgandan o'zgartirib olinadi yoki tanlanadi va yangidan yaratiladi. Bunda g'oya masalani texnik mohiyatini tashkil etadi. Texnik g'oya bosqichida faol ongli texnik ijodkorlik yuzaga keladi.

III-bosqich. Tasavvur qilingan yaratiladigan modelni ishlab chiqarishdan iborat. U o'quvchilar ongida fikriy eksperiment natijasi sifatida vujudga keladi: texnik g'oya sxemada rasmiylashtiriladi, ishlab chiqadigan formulani funksional va tuzilish sxemasi aniqlanadi, o'quvchilar ongida g'oya obraz sifatida vujudga keladi.

IV-bosqich. Konstruksiyalash bosqichi bo'lib bunda yosh texniklar o'ylaganining mazmuni va shaklini yuzaga chiqarishga intilishadi. Bu bosqichda ijodiy izlanishning asosiy prinsipi sifatida muvaffaqiyatining maqsadga muvofiqligi, aniqligi, oddiyligi va konstruksiyalanadigan qurilmani texnologikligi tashqi shaklda o'lchamlarini xaqiqatligi ijodiy ob'ekt mohiyatiga ularning optimal mosligi xizmat qiladi.

Konstruksiyalash bosqichida eskiz yoki texnik loyiha ishchi chizma modellar yoki maketlar tayyorlaydilar. Loyihalashni asosida texnik hisoblash yotadi: o'quvchilar yoshidan, fizika-matematika va texnik tayyorgarlik darajasidan hamda murakkablik darajasiga bog'liq ravishda ma'lumot bir chegarada o'zgarib turadi. Bundan tashqari bu bosqichda qurilmani ayrim detal va uzellari tajriba yo'li bilan tekshiriladi.

V-bosqich. Harakatlanuvchi modelni yaratish va sinash. Bu bosqichda amalda g'oyaning xaqiqiyliigi texnik hisobini maksadga muvofiqligi tekshiriladi hamda uning amalga oshirilishi va ratsionalligi tekshiriladi va material bilan ta'minlanadi.

Yechiladigan masalani murakkabligidan eksperiment uchun modellar bosqichini doimo murakkablashuvchi, asosan o'zgaruvchi bo'lishi mumkin.

VI-bosqich. Haqiqiy qo'llaniladigan qurilmani tajriba nusxasini yaratish, uni sinash. Texnik ijodkorlikning nazariy bosqichidagi bajarilgan ish, xuddi shuningdek qurilgan eksperimental model asosida va uni sinash orqali o'quvchilar tomonidan haqiqiy qo'llaniladigan texnik qurilma yaratilishi mumkin. (Qishlok xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarishi uchun transport maqsadida va boshqalar). VII-bosqich. Texnik xujjatlarni rasmiylashtirish. Bu o'quvchilar texnik ijodkorligi jarayonida yakunlovchi bosqich. Bu bosqich hozirgi vaqtda nisbatan kam qo'llaniladi, ko'pchilik hollarda yosh texniklar to'garagining rahbari o'quvchilarning ijodiy ishlarini ishlab chiqarishga tadbiq etishni ta'minlash holatida bo'lmaydi, shuning uchun o'quvchilarning konstruktorlik-topqirlik faoliyati yangi xujjatlarni rasmiylashtirish bosqichiga etib bormaydi. Bunday hollarda bu bosqichni texnik xujjatlarni yozma ravishda chizma shaklida sxema holida rasmiylashtirish, o'quvchilarni texnik madaniyatini oshirishga faol yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djuraev R.H. va boshq. Pedagogika. - Toshkent. 2013. - B. 64.
2. Sharipov Sh.S. va boshq. Bilim olishning intellektual tizimini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. - T.: Fan, 2011. - B. 72.
3. SHaripov Sh. S. Kasb-hunar ta'limida o'quvchilar ijodkorlik qobiliyatlarini uzluksiz rivojlantirish. Monografiya. – Toshkent, Fan, 2005. -140 b.
4. Pedagogik ensiklopediya. – M.: 2002. – 550 s.
5. Шутенко, А.В. Методы проведения учебных занятий с использованием средств информационных и коммуникационных технологий /А.В. Шутенко.- (<http://pedsovet.su/publ/26-1-0-841>). 05.04.2010.
6. Boymatov, N. (2022). PEDAGOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE CONTENT OF CORPORATE CULTURE IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and Innovation*, 1(8), 538-542.
7. ABDUFATAYEV, S. (2024). FANLARARO INTEGRATSIYA–TA'LIM-TARBIYA JARAYONINING ASOSIY OMILI. *News of UzMU journal*, 1(1.1. 1), 31-35.